

OTIMIZAÇÃO DE TRÁFEGO DE VOZ COM MACHINE LEARNING PARA BLOQUEIO DE CHAMADAS INDESEJÁVEIS

Samuel Andrade Pinto
BIRD – Brain Innovation Research
Development
Instituto de Ciência e Tecnologia
Brain
Uberlândia, Brazil
ORCID: 0009-0008-2581-0911

Davi Rocha Faria
BIRD – Brain Innovation Research
Development
Instituto de Ciência e Tecnologia
Brain
Uberlândia, Brazil
ORCID: 0009-0004-8574-3010

Luiz Claudio Theodoro
BIRD – Brain Innovation Research
Development
Instituto de Ciência e Tecnologia
Brain
Uberlândia, Brazil
ORCID: 0000-0003-3364-485X

Resumo - Ambientes com alto volume de tráfego de voz, como *call centers*, enfrentam uma ineficiência de rede significativa, com grande parte das chamadas não sendo completadas. Esse tráfego ineficaz congestiona as rotas de interconexão e leva a custos desnecessários. O presente estudo visa desenvolver uma solução com o uso de *Machine Learning* para analisar Registros de Detalhes de Chamadas (CDRs) e prever essas falhas antes que entrem na rede. Aplicamos algoritmos como *CatBoost* e *LightGBM* em uma amostra de 2,1 milhões de registros para criar regras de bloqueio automatizadas. Como prova de conceito (PoC), ajustamos a regra para o erro SIP 487 (reduzindo de 3 para 2 tentativas em 60 minutos). Uma análise comparativa demonstrou que o número de chamadas bloqueadas aumentou de 5,04% para 6,74%, e a proporção do erro 487 diminuiu de 37,21% para 30,13%. Ao mesmo tempo, a taxa de chamadas completadas se manteve estável. Conclui-se que a abordagem orientada a dados é eficaz para aumentar a eficiência do bloqueio de chamadas ineficazes e melhorar a sustentabilidade da rede.

Palavras-Chave - Aprendizado de Máquina, Bloqueio de Chamadas, Otimização de Rede, Registro de Detalhes de Chamada (CDR), Tráfego de Voz.

VOICE TRAFFIC OPTIMIZATION WITH MACHINE LEARNING FOR BLOCKING UNWANTED CALLS

Abstract - High-volume voice traffic environments, such as *call centers*, face significant network inefficiency, with a large portion of calls failing to complete. This ineffective traffic congests interconnection routes and leads to unnecessary costs. This study aims to develop a solution using *Machine Learning* to analyze *Call Detail Records (CDRs)* and predict these failures before they enter the network. We applied algorithms such as *CatBoost* and *LightGBM* to a sample of 2.1 million records to create automated blocking rules. As a proof of concept (PoC), we adjusted the rule for SIP error 487 (reducing it from 3 to 2 attempts in 60 minutes). A comparative analysis demonstra-

ted that the number of blocked calls increased from 5.04% to 6.74%, and the proportion of error 487 decreased from 37.21% to 30.13%. At the same time, the rate of completed calls remained stable. It is concluded that the data-driven approach is effective in increasing the efficiency of blocking ineffective calls and improving network sustainability.

Keywords - Call Blocking, Call Detail Record (CDR), Machine Learning, Network Optimization, Voice Traffic.

I. INTRODUÇÃO

O gerenciamento de tráfego de voz em redes de telecomunicações, especialmente em cenários de alto volume como os de *call centers*, enfrenta o desafio das chamadas ineficazes. Uma alta porcentagem de chamadas não é completada, consumindo recursos de rede de forma desnecessária. Esse tráfego adicional ocupa rotas de interconexão, causa congestionamento [1] e impacta negativamente a qualidade do serviço para chamadas legítimas. Consequentemente, surgem custos operacionais elevados, associados à manutenção de uma infraestrutura sobrecarregada e à necessidade de expansão para comportar um tráfego que, em grande parte, não gera valor.

Com o objetivo de amenizar este problema, foi proposto o projeto Otimização de Tráfego de Voz com *Machine Learning* para Bloqueio de Chamadas Ineficazes, também denominado como *CDRs Contention*. A iniciativa visa criar uma solução para analisar o tráfego de voz e identificar padrões em chamadas não completadas para implementar regras de bloqueio. A principal contribuição deste artigo é apresentar uma solução que atua diretamente nos equipamentos da operadora (*Session Border Controllers*), barrando o tráfego ruim antes que ele chegue a ocupar as rotas de interconexão. Espera-se, com isso, desonerar as rotas, melhorar a qualidade e capacidade da rede e aprimorar sua sustentabilidade por meio de decisões baseadas em dados. A base teórica e metodológica deste trabalho foi inspirada nos estudos de Fonseca e Mendes [9] sobre técnicas de detecção e classificação de tráfego de Voz sobre IP (VoIP). Contudo, a presente pesquisa inova e expande essa literatura

ao aplicar técnicas avançadas de árvores de decisão impulsionadas por gradiente não apenas para a classificação passiva, mas para a mitigação e bloqueio proativo diretamente em controladoras de borda de sessão (SBCs) de alta capacidade.

II. TRABALHOS CORRELATOS

Para ilustrar o impacto e a dimensão desse tráfego ineficaz, a Tabela 1 apresenta os dados estatísticos reais extraídos do cenário inicial deste estudo (antes das otimizações). Constata-se que, em determinados perfis de clientes de auto-tráfego, quase 90% do volume entrante na rede não resulta em completamento (código 200), representando um uso altamente ineficiente da infraestrutura.

Tabela 1: Distribuição Média do Tráfego de Voz (Pré-Otimização)

Status da Chamada	Código SIP	Volume Médio	Proporção (%)
Completadas (Sucesso)	200	681.073	10,47%
Não Complet. (Canceladas)	487	2.410.561	37,21%
Não Complet. (Outros)	4xx, 5xx, 6xx	3.397.790	52,32%
Total Entrante	-	6.489.424	100%

O bloqueio de chamadas indesejáveis (*spam*) na telefonia fixa no Brasil tem sido uma preocupação pelo aumento absurdo nos últimos meses. Empresas de telecom, o governo e a comunidade em geral se movimentam para tentar inibir, reduzir ou extinguir essa prática. A Anatel, por exemplo, tem atuado de forma técnica para frear os *robocalls* (ligações curtas feitas por robôs), implementando medidas que já resultaram na restrição de bilhões de chamadas com menos de 6 segundos de duração [2].

Matérias frequentemente destacam informações e mecanismos de defesa para a população, como por exemplo, o serviço "Não Me Perturbe", citado como solução em reportagens para o bloqueio em telefones fixos e móveis. Se destaca por ser uma plataforma nacional e gratuita criada pelas empresas de telecomunicações, por determinação da Anatel. As matérias instruem o consumidor a acessar o site e cadastrar o seu número de telefone fixo e móvel. O resultado obtido não tem sido dos melhores, embora o serviço seja eficaz, ele geralmente não bloqueia ligações de cobrança, pesquisa ou outros setores não incluídos.

A ANATEL tem desenvolvido ações de combate e tentado promover o fim do "Robocall". Frequentemente são divulgadas notícias de que a Anatel atua de forma técnica para frear o chamado "telemarketing abusivo" e os "robocalls" (ligações curtas que caem rapidamente, feitas por robôs). Com relação ao bloqueio de chamadas de curta duração, a Anatel tem implementado medidas que resultaram na restrição de bilhões de chamadas com menos de 6 segundos de duração ou disparadas em massa. Com isso esperam coibir a prática de *call centers* que ligam apenas para verificar se a linha está ativa.

Outra iniciativa tem sido a obrigatoriedade do prefixo 0303, criado para identificar de forma clara as ligações de telemarketing. É fato que clientes do serviço telefônico se acostumaram a derrubar chamadas quando originadas por esse prefixo, mas ainda assim fica o incômodo pela tentativa de chamada. Infelizmente, são originadas chamadas indesejáveis que não tem esse prefixo e a reação normal do consumidor é não atender.

Esse fato compromete aquelas chamadas onde não se conhece o originador, mas são chamadas procedentes. Determinadas matérias ainda mencionam a implementação gradual do serviço "Origem Verificada" como um novo padrão para autenticar e identificar as chamadas, mostrando na tela do usuário não apenas quem está ligando, mas também o motivo (ex.: "Cobrança do Banco X", "Venda de Plano Y"). O objetivo é dar ao consumidor maior controle para decidir se atende ou não, mas não se sabe se será realmente eficaz.

Na intenção de colaborar nesse problema, os PROCONS Estaduais, como São Paulo e Paraná, orientam o consumidor a procurar o órgão, disponibilizando Cadastros de "Não Me Ligue", que muitas vezes possuem regras próprias ou um escopo de bloqueio diferente do serviço nacional. Outra tentativa que pode ser feita são as denúncias, onde o Procon pode ser considerado como o canal ideal para formalizar reclamações contra empresas que descumprem o prazo de bloqueio após o cadastro no "Não Me Perturbe" ou que adotam práticas abusivas.

As reportagens têm tentado educar o consumidor sobre como usar as ferramentas regulatórias existentes e informar sobre as medidas contínuas da Anatel para reduzir a importunação, mas não tem sido suficiente para evitar esse abuso ou mesmo dar uma tranquilidade ao usuário final. Dessa forma, é premente a busca por soluções definitivas e eficazes no combate a uma modalidade que tem transtornado usuários de um serviço tão importante.

A. Ferramentas Correlatas e Desafios

Várias empresas procuram ofertar soluções que, ao menos, minimizem o incômodo causado pelas chamadas indesejáveis. Entre elas temos a *True Caller*, com um serviço baseado num modelo de inteligência coletiva e banco de dados global, com alta efetividade, mas que levanta questões de privacidade. São muito eficazes no bloqueio de spams, telemarketing e golpes visto que se utilizam de identificação em tempo real.

O *Truecaller* usa um vasto banco de dados (alimentado por milhões de usuários no mundo) para identificar instantaneamente números desconhecidos. Consegue identificar se a chamada é de uma empresa, uma pessoa ou, crucialmente, se é classificada como "Spam" ou "Golpe". A partir disso, provê Bloqueio Colaborativo, onde um usuário marca uma chamada como spam e a informação é adicionada ao banco de dados e compartilhada. Isso permite que outros usuários que recebam chamadas do mesmo número sejam alertados e a ligação seja bloqueada automaticamente. Disponibiliza também Bloqueio Automático, por meio de um aplicativo que permite configurar o bloqueio automático de todos os números identificados como spam de alto risco. Um detalhe importante é que o *Truecaller* é um aplicativo de celular (Android e iOS), e, embora seja excelente para dispositivos móveis, sua capacidade de bloquear chamadas em um telefone fixo tradicional é limitada ou inexistente, a menos que o serviço de telefonia fixa seja do tipo VoIP [9] e gerenciado por um aplicativo no celular.

A eficácia do *Truecaller* reside principalmente nestes mecanismos:

1) Base de Dados Comunitária Global:

O *Truecaller* possui um enorme banco de dados alimentado

por seus milhões de usuários ao redor do mundo (mais de 450 milhões, segundo a empresa). Quando um usuário recebe uma chamada indesejada, ele pode marcar ou denunciar aquele número como *spam*, telemarketing, golpe, etc. Essa informação é compartilhada instantaneamente com a comunidade. Se alguém nos EUA marca um número como *spam*, outro usuário no Brasil (ou em qualquer outro país) que receba a mesma ligação verá a identificação de *spam* em tempo real, mesmo que a ligação seja internacional.

2) Identificação em Tempo Real (ID de Chamada):

O aplicativo atua como um poderoso identificador de chamadas para números desconhecidos. Antes mesmo de o telefone tocar, o Truecaller exibe na tela o nome do chamador (seja uma pessoa, uma empresa ou a classificação de "Spam" ou "Golpe"), permitindo que o usuário decida se atende ou não.

3) Bloqueio Automático e Personalizado:

O usuário pode ativar o bloqueio automático de chamadas que já estão classificadas no banco de dados como spam de alto risco. Também é possível bloquear manualmente números específicos ou até mesmo categorias inteiras de chamadas (como números que não estão na agenda).

III. ANÁLISE DE DADOS

A Figura 1 apresenta o esquema visual da metodologia adotada.

Figura 1: Fluxograma da arquitetura de dados e predição proposta.

A base deste estudo são os Registros de Detalhes de Chamadas, conhecidos como CDRs (*Call Detail Records*) [3, 4, 5]. A coleta dos dados foi feita na nuvem Amazon S3 e todo o tratamento e modelagem foram desenvolvidos em Python (utilizando bibliotecas como Pandas e Scikit-learn). Esses registros contêm informações detalhadas sobre cada chamada, como origem, destino, data, hora, duração e tipo. Os dados são coletados de forma contínua a partir do *Data Warehouse* (DW), que armazena informações provenientes dos *Session Border Controllers* (SBCs).

Para a análise, foram utilizados arquivos de CDRs originalmente com 211 colunas. O processo de tratamento incluiu uma filtragem inicial, na qual colunas com mais de 75% de valores ausentes e menos de cinco valores distintos foram removidas. Também removemos as colunas que tinham pouca importância para o modelo (abaixo de 1 na análise de *Feature Importance*) ou que tinham correlação muito alta com outras (acima de 0.9). Isso resultou em um conjunto de 50 colunas para análise. A partir de sete arquivos de aproximadamente 2 GB cada, foi criada uma amostra contendo cerca de 300 mil linhas de cada um, totalizando aproximadamente 2,1 milhões de linhas para o processamento. Como quase 99,8% dos registros neste cenário são de falhas, os dados são muito desbalanceados. Por isso, aplicamos técnicas de balanceamento

nas proporções de 1:1 e 5:1 para os treinamentos. Uma massa de mais de 7 milhões de registros extras foi separada apenas para validar o modelo depois (*backtesting*). A variável alvo do modelo foi categorizada com base nos códigos de resposta SIP [6], agrupados como 2xx (sucesso), 4xx (falha local), 5xx (falha de servidor) e 6xx (falha global).

IV. CRIAÇÃO DAS REGRAS

A metodologia para a criação das regras de bloqueio se baseia na aplicação de técnicas de *Machine Learning* para identificar padrões complexos em grandes volumes de CDRs. Utilizando algoritmos de árvore de decisão, como *CatBoost* [7] e *LightGBM* [8], o sistema é treinado para prever chamadas com alta probabilidade de falha antes que elas ocupem a rede. O processo consiste, primeiramente, na análise de dados para identificação de padrões recorrentes em chamadas não completadas, analisando variáveis como número de origem e destino, DDD, e horários específicos de maior incidência de falhas. Em seguida, com base nos padrões identificados, são definidos critérios específicos para o bloqueio; exemplos de regras customizadas implementadas incluem a BLK_404_NR_B_NE_30D (três chamadas com erro 404 em 24 horas resultam em bloqueio por 15 dias) e a BLK_487_NR_B_NA_2H (três chamadas com erro 487 em 2 horas resultam em bloqueio por 2 horas). Finalmente, as regras geradas são implementadas nos sistemas de roteamento de chamadas para filtrar o tráfego indesejado. Para a prova de conceito (PoC) com um cliente, foram aplicadas regras específicas para diferentes códigos de erro SIP [6], como "2 tentativas de SIP 404 em 180 minutos geram um bloqueio de 5760 minutos".

V. RESULTADOS

Antes de aplicar as regras na prática, nós avaliamos o desempenho do modelo de *Machine Learning* (usando o algoritmo *CatBoost* com os dados balanceados em 1:1) para classificar as chamadas entre Falha (0) e Sucesso (1). A Tabela 2 apresenta a matriz de confusão resultante.

Tabela 2: Matriz de Confusão (CatBoost - Bal. 1:1)

	Predito: Falha (0)	Predito: Sucesso (1)
Real: Falha (0)	2.051.466 (VN)	42.714 (FP)
Real: Sucesso (1)	8 (FN)	5.806 (VP)

A análise dessas métricas valida a eficácia do modelo. Ter apenas 8 Falsos Negativos (sucessos reais que o modelo achou que era falha) é um resultado excelente, pois garante que as chamadas legítimas dos clientes não sofrerão bloqueios por engano, enquanto um grande volume de falhas é bloqueado.

Com isso validado, durante a PoC, foi feito um ajuste na regra prática para chamadas com erro 487: inicialmente, a regra bloqueava após 3 tentativas em 60 minutos (período de 01 a 11/08), sendo posteriormente ajustada para bloquear após 2 tentativas no mesmo intervalo de tempo (período de 12 a 20/08). Os resultados, medidos comparando as médias de duas semanas, mostraram uma redução na representatividade das

chamadas com erro 487, que caíram de 2.410.561 (37,21%) na primeira semana para 2.474.296 (30,13%) na segunda, mesmo com o aumento do tráfego geral. A eficiência do bloqueio aumentou significativamente, com o número de chamadas bloqueadas pela ferramenta subindo de 324.866 (5,04%) para 551.934 (6,74%). Paralelamente, a taxa de chamadas completadas (código 200) manteve-se estável, passando de 10,47% para 10,45%, indicando que os bloqueios não afetaram negativamente as chamadas legítimas, mesmo com o volume de chamadas entrantes crescendo de 6.489.424 para 8.339.612 entre as semanas. Esses números demonstram que o ajuste na regra tornou o sistema de bloqueio mais eficiente, filtrando mais chamadas improdutivas sem prejudicar o sucesso das chamadas válidas.

VI. CONCLUSÕES

A implementação de uma solução baseada em *Machine Learning* para a análise de CDRs e criação de regras de bloqueio proativas demonstrou ser uma abordagem eficaz para otimizar o tráfego de voz. Os resultados da prova de conceito indicam que a nova regra aumentou a eficiência dos bloqueios, reduzindo a proporção de chamadas ineficazes e, ao mesmo tempo, mantendo a estabilidade das chamadas completadas. A iniciativa contribuiu para a desoneração das rotas de interconexão e para a sustentabilidade da rede, evitando investimentos desnecessários em infraestrutura. Portanto, o modelo é funcional, mas demanda um monitoramento e ajuste contínuo das regras para se adaptar às mudanças nos padrões de tráfego. Como próximos passos, está prevista a avaliação de novas alterações nas regras e a inclusão de um novo cliente na PoC para expandir a validação da solução.

REFERÊNCIAS

- [1] M. Silva, P. Costa, “Congestionamento de Redes Móveis e o Impacto no Desempenho de Serviços de Voz”, *Revista Brasileira de Telecomunicações*, 2023. Acedido em 31 de Outubro de 2025, em: <https://www.scielo.br/j/revtelecom>.
- [2] Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), “Bloqueio de Chamadas Indevidas no Brasil: Estratégias e Resultados”, *Relatório Técnico da Anatel*, 2024. Acedido em 31 de Outubro de 2025, em: <https://www.gov.br/anatel/robocall>.
- [3] Cisco Systems, “Call Detail Record (CDR) Logging Guide”, *Cisco Documentation*, 2024. Acedido em 31 de Outubro de 2025, em: https://www.cisco.com/c/pt_br/support/docs/voice/h323/14068-cdr-logging.html.
- [4] Huawei Technologies, “Call Detail Record (CDR) Configuration and Analysis”, *Huawei HedEx Documentation*, 2023. Acedido em 31 de Outubro de 2025, em: https://info.support.huawei.com/hedex/api/pages/ED0C1100331435/AEM10132/04/resources/dc/uc_e_webcfgg_00007_c10.html.
- [5] Cisco Systems, “Cisco Unified Communications Manager CDR Administration Guide”, *Cisco Documentation*, 2023. Acedido em 31 de Outubro de 2025, em: https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/voice_ip_comm/cucm/service/11_5_1/cdrdef/cucm_b_cucm-cdr-administration-guide-1151/cucm_b_cucm-cdr-administration-guide-1151_chapter_01_01.html.
- [6] J. Rosenberg, H. Schulzrinne, G. Camarillo, A. Johnston, J. Peterson, R. Sparks, M. Handley, E. Schooler, “SIP: Session Initiation Protocol (RFC 3261)”, *IETF RFC*, 2002. Acedido em 31 de Outubro de 2025, em: <https://dl.acm.org/doi/pdf/10.17487/RFC3261>.
- [7] A. V. Dorogush, V. Ershov, A. Gulin, “CatBoost: unbiased boosting with categorical features”, *arXiv preprint arXiv:1810.11363*, 2018. Disponível em: <https://arxiv.org/abs/1810.11363>.
- [8] G. Ke, Q. Meng, T. Finley, T. Wang, W. Chen, W. Ma, Q. Ye, T.-Y. Liu, “LightGBM: A Highly Efficient Gradient Boosting Decision Tree”, *Advances in Neural Information Processing Systems (NeurIPS)*, 2017. Disponível em: https://proceedings.neurips.cc/paper_files/paper/2017/file/6449f44a102fde848669bdd9eb6b76fa-Paper.pdf.
- [9] H. Fonseca, R. Mendes, “Técnicas de detecção e classificação de tráfego para aplicações de Voz sobre IP (VoIP)”, *Congresso Brasileiro de Redes e Telecomunicações (CRC)*, 2015. Acedido em 31 de Outubro de 2025, em: [https://www.researchgate.net/profile/Hugo-Fonseca-2/publication/283316232_CRC_-_Tecnicas_de_deteccao_e_classificacao_de_trafego_para_aplicacoes_de_Voz_sobre_IP_VoIP_ShortPaper/links/56325ccd08aefa44c3684f7b/CRC-Tecnicas-de-deteccao-e-classificacao-d e-trafego-para-aplicacoes-de-Voz-sobre-IP-VoIP-ShortPaper.pdf](https://www.researchgate.net/profile/Hugo-Fonseca-2/publication/283316232_CRC_-_Tecnicas_de_deteccao_e_classificacao_de_trafego_para_aplicacoes_de_Voz_sobre_IP_VoIP_ShortPaper/links/56325ccd08aefa44c3684f7b/CRC-Tecnicas-de-deteccao-e-classificacao-de-trafego-para-aplicacoes-de-Voz-sobre-IP-VoIP-ShortPaper.pdf).